

UMA TRIAGEM DE SAÚDE VISUAL EM ESCOLARES FEITA PELO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: ESTUDO DESCRITIVO

Janine Ribeiro Isphair Watzko¹, Dulnério Barbosa Sengo²

¹Universidade do Contestado, Curso de Optometria, Brasil. Contacto: email: janine@unc.br

²Universidade Lúrio, Faculdade Ciências de Saúde, curso de Optometria. Moçambique. Contacto: +258843817385; email: dulnerio@yahoo.com.br

Resumo

Introdução: A luta contra a cegueira infantil tem sido uma das prioridades dos gestores de saúde, e a prestação de serviços oftalmológicos no Brasil é limitada, a intervenção de outros profissionais como Agentes Comunitários de Saúde (ACS) pode ser importante para a detecção precoce de problemas visuais, por meio de triagens. **O objetivo** da pesquisa é descrever os resultados de triagens feitas em escolares por ACS treinados, com o uso de acuidade visual e anamnese, a fim de avaliar a sua contribuição no combate à cegueira infantil. **Métodos:** É um estudo descritivo e transversal, em que após capacitação dos ACS, foram feitas triagens nas escolas primárias localizadas nas micro-áreas de trabalho de cada ACS. Os alunos foram encaminhados, de acordo com os critérios do projeto Olhar Brasil, para a Clínica Universitária de Visual de Saúde da Universidade do Contestado, para avaliação optométrica completa. **Resultados:** Em duas semanas, os ACS examinaram 552 crianças, 34,4% foram encaminhadas para a clínica e 27,9% delas foram submetidas a exames optométricos, dos quais 98,1% (valor predictivo positivo) apresentavam alguma alteração refrativa, motora ou patológica. **Conclusão:** No entanto, os ACS treinados podem contribuir significativamente na consolidação dos objetivos do Sistema de Saúde Brasileiro, o que permite a detecção precoce de mudanças por meio de triagem. **Palavras-chave:** Agente Comunitário de Saúde; Triagem; Saúde Visual, Saúde Ocular, escolares;

Abstract

Introduction: The fight against childhood blindness has been one of the priorities of health managers, and the provision of ophthalmological services in Brazil is limited, the intervention of other professionals such as Community Health Agents (CHA) may be important for the early detection of visual problems, by means of screenings. **The objective** of the research is to describe the results of screening by trained CHA in schoolchildren with the use of visual acuity and anamnesis to evaluate their contribution in the fight against childhood blindness. **Methods:** It is a descriptive and cross-sectional study, in which after the training of CHAs, screening was done in primary schools located in the micro-areas of work of each CHA. The schoolchildren were referred, according to the criteria of the project Look Brazil, to the University Clinic of Visual Health of the University of the Contestado, for complete optometric evaluation. **Results:** In two weeks, the CHA examined 552 children, 34.4% were referred to the clinic and 27.9% were submitted to optometric exams, of which 98.1% (positive predictive value) had some refractive, motor, or pathological alterations. **Conclusion:** However, trained CHAs can contribute significantly to the consolidation of Brazilian Health System goals, which allows the early detection of changes through screening.

Keywords: Community Health Agent; Screening; Visual Health; Eye Health, schoolchildren.

INTRODUÇÃO

No Brasil, 35,7 milhões de pessoas têm problemas visuais. E a estimativa é que no mundo 314 milhões de pessoas apresentam dificuldades visuais, e que 75% de toda a cegueira sejam tratáveis e / ou evitáveis (1,2). Estudos desenvolvidos pela Organização Mundial da saúde (OMS) sugerem que 10 à 15% das crianças em idade escolar tem problemas visuais. Alguns estudos demonstram uma parcela ainda maior (com até 20%) de crianças com problemas visuais em idade escolar. E grande parte desses problemas, em cerca de 90%, é causada por erros refractivos não corrigidos (sendo na maior parte por miopia, porém havendo também hipermetropia e astigmatismo) e uma pequena porção, correspondente a 10%, causada por ambliopia, catarata pediátrica e outros distúrbios visuais menos comuns (3). No entanto, grande parte destes problemas visuais em crianças pode ser detectada facilmente através de um simples teste visual (pelo exame de Acuidade visual) (3).

A deficiência visual em crianças é um grave problema de saúde pública, social, e econômico mundial (4). Considerando que 80 a 85% do processo ensino-aprendizagem depende da visão, no entanto a baixa acuidade visual pode afetar diversas áreas do desenvolvimento infantil relacionadas com as habilidades mediadas pela visão (5).

Problemas de visão não detectados em crianças podem ser a causa de problemas de inclusão social, interferir na qualidade de vida, na autoestima e no desenvolvimento cognitivo, podendo colocar em risco o processo de ensino-aprendizagem, provocando evasão escolar, sendo que no Brasil a deficiência visual é responsável por 22,9% da evasão escolar no ensino fundamental (6,7).

A acuidade visual para longe em triagens é um método aceito em todo mundo, e tem sido considerado o teste padrão por décadas e continua a ser eficaz quando apropriadamente selecionado e usado. Na maioria dos programas, a avaliação da Acuidade visual para longe sem correção é usada para identificar deficiências visuais, como ambliopia, erros de refração e anisometropia, embora seja pouco eficaz para detectar hipermetropia e alguns astigmatismos (8).

E os profissionais de programas de assistência rotineira para a comunidade devem assumir a responsabilidade pela busca de sinais de alerta em um estado assintomático, mas tratável (9).

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) no Brasil é um profissional de saúde, que trabalha junto à comunidade (em que mora), servindo de ponte entre a comunidade e o Sistema de Saúde (Unidade de saúde), fortalecendo também a atenção primária junto à comunidade. O ACS é o elemento mais próximo dos problemas que assolam a comunidade, fazendo avaliação do estado de saúde dos indivíduos dentro do contexto em que vivem, levando em conta todos os fatores que influenciam no bem-estar e melhor qualidade de vida da comunidade, como saneamento, destino do lixo, condições precárias de moradia, situações de exclusão social, desemprego, violência intrafamiliar, drogas, acidentes, casos de deficiência (10,11).

O Sistema de Saúde Brasileiro tem sua base na atenção primária cujos princípios são consolidados pela Estratégia Saúde da Família. Os ACS fazem parte das Equipes de Saúde da Família, sendo que cada Equipe de Saúde da Família deve acompanhar entre 600 a 1.000 famílias, o que equivale a 2.400 a 4.500 pessoas, e cada ACS (dos 4 a 6 que compõem cada Equipe Saúde da Família) é responsável pelo acompanhamento de uma micro área, onde residem entre 400 a 750 pessoas (10,11).

As triagens nas escolas podem contribuir para o cumprimento dos objetivos de projetos como "Olhar Brasil" e o "Programa Saúde na Escola", iniciativas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, e que podem garantir maior integridade e interatividade dos serviços visuais de saúde com a escola, melhor vigilância e promoção da saúde visual, maior possibilidade de detecção precoce de alterações visuais, melhorar o fluxo de pacientes para unidades especializadas, o que ajudaria na organização e adaptação dos níveis mais complexos de cuidados de saúde visual e ocular (6,12).

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de descrever os resultados de um processo de triagem nas escolas, com base na acuidade visual e anamnese, feita por ACS treinados, a fim de avaliar a contribuição que o ACS pode trazer nesta área quando treinados, analisando o fluxo de encaminhamentos e detecção de casos que requerem atenção especializada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo descritivo e transversal é posterior à aplicação de uma proposta de capacitação de Agentes Comunitários de Saúde do Município de Canoinhas - SC, Brasil, para triagens visuais em escolares. Participaram do estudo todos ACS de Canoinhas-SC, que faziam parte das Equipes de Saúde da Família, e possuíam uma escola primária dentro de sua micro-área de responsabilidade, tendo resultado em 15 ACS, em um total de 11 escolas do ensino fundamental.

Os ACSs realizaram triagens visuais medindo Acuidade Visual (AV) com optotipos de Snellen, e anamnese nas escolas pertencentes à micro-área de responsabilidade de cada um, com auxílio de uma ficha de recolha de dados, sem interferência do investigador. Durante as triagens visuais, os escolares eram encaminhados para avaliação completa, na clínica Universitária de Saúde Visual da Universidade do Contestado, de acordo com os critérios estabelecidos no projeto Olhar Brasil, tendo em conta a presença de AV inferior ou igual a 0.7 em qualquer olho, diferença de duas linhas de AV entre os olhos, olho torto ou vesgo (estrabismo), olho vermelho, dor ocular, secreção abundante, plurido, lacrimejamento, cefaléia, sensação de corpo estranho, outros sintomas, história familiar de glaucoma, pacientes diabéticos ou com histórico de traumas oculares recentes. (6)

A classificação do nível de deficiência visual foi com base na AV, tendo em conta os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) segundo a qual é classificado de leve deficiência visual entre 20/30 e 20/60, deficiência visual moderada entre 20/60 e 20/200, deficiência visual severa entre 20/200 e 20/400, cegueira legal entre 20/400 e 20/1250, cegueira parcial entre 20/1250 e 20/20000, e cegueira total com NPL (Não percepção de Luz) (13,14). Para este estudo foi considerada a AV para longe do melhor olho, e para pacientes usuários de óculos, foi utilizada a AV com correção.

As triagens foram desenvolvidas em um período de duas semanas, e após esse período, durante um mês foram feitas consultas optométricas completas em escolares encaminhados durante as triagens para avaliação especializada na Clínica Universitária, respeitando o cronograma da investigação. No entanto, os resultados clínicos das consultas optométricas feitas em escolares encaminhados que se apresentaram na clínica Universitária após triagem, dentro do período de um mês, serviu de amostra do resultado final da triagem feita pelos ACS.

Durante duas semanas de triagens foram examinados 552 escolares, e durante um mês de consultas optométricas foram examinados 53 escolares, sendo que este número foi limitado pela dinâmica de funcionamento da Clínica Universitária e pela disponibilidade dos encarregados de educação. As consultas na Clínica Universitária foram feitas as cegas, os pacientes marcavam consultas em períodos normais de funcionamento da clínica, sendo atendidos por diferentes optometristas, sem que os optometristas soubessem que se tratava de pacientes encaminhados pelos ACS, isto é, sem distinção e conhecimento do clínico. Do resultado das consultas completas destes 53 escolares foi possível obter os verdadeiros positivos (VP - os quais tinham realmente alguma alteração visual, seja refrativa, motora ou patológica) e os falsos positivos (FP - os quais não tinham nenhuma alteração visual), e assim foi possível obter o valor predictivo positivo (probabilidade de alterações visuais em um paciente encaminhado) através da seguinte fórmula (15):

Valor predictivo positivo = $VP/(VP+FP) \times 100$

O estudo está em conformidade com as declarações de Helsinki, tendo sido aprovado pelo CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da Universidade do Contestado, Brasil com o número do parecer 446.070. Todos participantes foram devidamente informados sobre a pesquisa, tendo assinado o termo de consentimento e/ou assentimento informado.

Para a recolha e tratamento dos dados, foi utilizado o programa EXCEL (versão Office 2010 da Microsoft), tendo sido agrupados dados das fichas de triagem e as histórias clínicas das consultas realizadas na Clínica Universitária para a análise do resultado final da triagem.

RESULTADOS

Durante as triagens foi examinado um total de 552 escolares, dos quais 309 (56%) eram do género masculino e 243 (44%) eram do feminino. A idade variou entre os 5 e 14 anos de idade. Conforme a **tabela 1**, entre os examinados, 425 escolares (77%) não apresentou alteração na AV, e em 127 (23%) escolares foi detectada deficiência visual presente, sendo que 98 (17%) apresentaram deficiência visual leve, 26 (4,7%) apresentaram deficiência visual moderada, e 3 (0,5%) apresentaram deficiência visual severa.

Foram encaminhados para exame optométrico 190 escolares (34%), sendo que dos encaminhados 36 (18,9%) foi por baixa AV, 56 (29,5%) foi pelos sinais e sintomas detectados, e 98 (51,6%) foi pela combinação dos dois (baixa AV e sinais/sintomas). E conforme a **tabela 2**, os sinais e sintomas mais prevalentes foram cefaleia e coceira, presentes em 46% dos encaminhados, seguido de ardência na vista (31,1%) e visão borrosa para longe (30,5%). Dos encaminhados (190), 129 escolares (67,9%) nunca passaram por uma consulta de saúde visual.

Durante o período de um mês foram realizadas consultas optométricas completas a 53 pacientes encaminhados pelos ACS, que correspondem a 27,9% dos 190 escolares encaminhados.

Tabela 1: Resultados da triagem feita pelos ACS

Deficiência Visual (AV)	n	%
Ausente (20/25 ou melhor)	425	77,0
Leve (20/30 á 20/60)	98	17,8
Moderada (20/60 à 20/200)	26	4,7
Severa (20/200 á 20/400)	3	0,5
Total	552	100,0
Parecer da triagem	n	%
Não encaminhados	362	65,6
Encaminhados	190	34,4
TOTAL	552	100
Motivos de encaminhamento	n	%
Baixa AV	36	18,9
Sintomas/ Sinais	56	29,5
Baixa AV e Sintomas/Sinais	98	51,6
TOTAL	190	100

AV – Acuidade visual; ACS –Agente Comunitário de Saúde

Tabela 2: Sinais e Sintomas detectados

Sinais e sintomas detectados	n	%
Cefaleia	89	46,8
Coceira na vista	88	46,3
Ardência na vista	59	31,1
Fotofobia	39	20,5
Dor ocular	44	23,2
Sensação de aréia	23	12,1
Irritação ocular	26	13,7
Visão borrosa para longe	58	30,5
Visão borrosa para perto	37	19,5
Visão dupla	17	8,9
Distorsão dos objetos	11	5,8
Moscas volantes	31	16,3
Fechamento do olho para ler	31	16,3
Torcicolo	8	4,2
Olho vermelho	13	6,8
Queda palpebral	5	2,6
Edema palpebral	2	1,1
Olho torto (estrabismo)	7	3,7
Tecido carnoso na córnea	1	0,5
Nódulo palpebral	1	0,5
Secreção	10	5,3
Lacrimejamento	32	16,8
Afastar o objeto para ler	14	7,4
Outros	1	0,5

É o parecer clínico (**tabela 3**) para a componente refrativa, o astigmatismo foi mais predominante com 58,5% (dos quais 76,6% correspondem ao astigmatismo hipermetropico), seguido de hipermetropia com 37,7%, a miopia (1,9%) e emetropia tiveram baixa proporção. Quanto à componente motora, quase 70% dos pacientes apresentaram alterações oculomotoras, com predominância da insuficiência de convergência que esteve presente em 18,9% dos pacientes. Sensorialmente, foram detectados três casos de ambliopia, dos quais, dois de ambliopia anisometropica e um de estrábica. Quanto à parte patológica, foi detectado alterações em 50% dos examinados, com predominância de casos de blefarite (20,8%) e conjuntivite alérgica (20,8%). Dos 53 pacientes, em 52 (98,1%) foi encontrado alterações visuais, correspondente aos verdadeiros positivos, e somente um caso de falso positivo (1,9%), tendo resultado em um valor predictivo positivo de 98,1%.

Para o tratamento, 44 examinados (83%) recebeu prescrição de óculos, na componente motora 30 examinados (56,6%) foi encaminhado para tratamento ortóptico, e na parte patológica 18 examinados (33,9%) foram encaminhados para oftalmologia, 6 (11,3%) para higienização e 29 (54,7) não tinham alteração patológica.

Tabela 3: Diagnósticos das consultas optométricas feitas aos escolares

Diagnóstico refrativo	n	%
Hipermetropia	20	37,7
Miopia	1	1,9
Astigmatismo	31	58,5
Emetropia	1	1,9
Total	53	100
Diagnóstico Motor	n	%
Insuficiência de Convergência	10	18,9
Disfunção vergencial	2	3,8
Exoforia básica	2	3,8
Exotropia tipo insuficiência de Convergência	2	3,8
Estrabismo convergente	1	1,9
Insuficiência de Acomodação	3	5,7
Excesso de Acomodação	2	3,8
Inflexibilidade de Acomodação	2	3,8
Sem alteração	29	54,7
Total	53	100
Diagnóstico Sensorial	n	%
Ambliopia anisometropica bilateral	1	1,9
Ambliopia anisometropia unilateral	1	1,9
Ambliopia estrábica	1	1,9
Sem alteração	50	94,3
TOTAL	53	100

Diagnóstico patológico	n	%
Blefarite	11	20,8
Conjuntivite Alergica	11	20,8
Papiledema	1	1,9
Glaucoma	1	1,9
Coriorretinite	1	1,9
Alterações Vasculares do segmento posterior	1	1,9
Nenhum	27	50,9
TOTAL	53	100

DISCUSSÃO

O presente estudo é comparável com o estudo desenvolvido por Granzoto et al(16), no qual foram feitas triagens de saúde visual por examinadores treinados, no município de Pelotas, em escolares da primeira série do ensino fundamental da rede pública, aplicando-se critérios de encaminhamento similares ao do projeto olhar Brasil (6). O intervalo de idade entre os examinados foi o mesmo que do presente estudo, tendo sido entre 5 a 14 anos. Neste estudo, pelo menos 30,5% dos encaminhados se queixaram de dificuldade em visão de longe, e 19,5% de visão de perto, no estudo de Granzoto et al(16) somente 6,5% dos examinados reportou dificuldade visual.

Foram encaminhados para exame optométrico 34% dos escolares examinados, uma proporção maior comparado ao estudo de Granzoto et al(16) que foi encaminhado 15,1% dos escolares examinados. E dos encaminhados, 18,9% foi por baixa AV, 29,5% foi pelos sinais e sintomas detectados, e 51,6% foi pela combinação dos dois (baixa AV e sinais/sintomas), isto é, 70,5% dos encaminhados apresentou baixa AV, uma proporção alta comparado ao estudo de Granzoto et al(16), que somente 11% apresentou baixa AV. Os dois estudos mostram a importância da anamnese (recolha de sinais e sintomas) nas triagens visto que uma percentagem considerável de encaminhados foi pela presença de sinais/sintomas, sem alteração de AV.

No entanto, 18,9% dos escolares encaminhados apenas por baixa AV representam o grupo de crianças assintomáticas, sendo este um dos grandes desafios do rastreio, lidar com indivíduos assintomáticos (17). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), das 7,5 milhões de crianças em idade escolar que apresentam um problema visual, apenas 25% apresentam sintomas (18). É comum que crianças em idade escolar com dificuldades visuais não consigam perceber ou correlacionar essas deficiências, por isso não queixam (19). No entanto, a AV reafirma-se como uma importante ferramenta de identificação de casos, visto que contribuiu para o encaminhamento de cerca de 70% dos casos.

Entre os encaminhados para avaliação optométrica, 68% não tinha histórico de consultas visuais de saúde, ou seja, nunca tinha passado por uma consulta de saúde visual, apenas 32% das crianças tiveram uma consulta antes. Estes são números muito expressivos, tendo em conta que até a idade escolar é recomendado que as crianças tenham pelo menos três consultas visuais (de seis meses a três anos e antes de entrar na escola primária)(20).

Dos 53 pacientes encaminhados pelos ACS, que tiveram consulta optométrica completa, 98,1% tinham defeitos refrativos (58,5% astigmatismo, 37,7% de hipermetropia e 1,9% de miopia), sendo uma proporção alta comparado ao estudo de Kaur et al (21) que foi encontrado 51% de defeitos refrativos em 49 escolares. Quanto ao estado motor, quase 70% dos pacientes apresentaram alterações oculomotoras, com predominância da insuficiência de convergência que esteve presente em 18,9% dos pacientes, somente 5,7% apresentou estrabismo (sendo 3,8% exotropia e 1,9% estrabismo convergente), Kaur et al (21) encontrou uma proporção maior de estrabismo (10,2%). Quanto à parte patológica, foi detectado alterações em 50% dos examinados, com predominância de casos de blefarite (20,8%) e conjuntivite alérgica (20,8%), Kaur et al (21) encontrou uma proporção um pouco maior de conjuntivite alérgica (28,6%), porém encontrou também casos de deficiência de Vitamina A (8,1%) e coloboma de iris e coróide (2%).

Dos 53 pacientes, em 52 (98,1%) foi encontrado alterações visuais, correspondendo aos verdadeiros positivos, e somente um caso de falso positivo (1,9%), tendo resultado em um valor predictivo positivo de 98,1%, uma percentagem alta comparado ao estudo de Kaur et al(21) embasado em triagens feitas por professores treinados em escolares no distrito de Ludhiana, na Índia, onde Os professores identificaram correctamente problemas oculares (verdadeiros positivos) em 49 crianças (46%), sendo que tiveram 54% de falsos positivos (21), e em um triagem feita por professores em crianças de escolas primárias em Port Harcourt, obteve-se 53% de verdadeiros positivos (VP), e o valor predictivo positivo foi de 79,3% (15). Este valor predictivo positivo sugere que em todos os casos encaminhados pelos ACS, 98,1% tinham realmente problema visual, sendo positivo visto que um dos grandes desafios de procedimentos de triagem é a redução de resultados falso-positivos que podem levar a exames laboratoriais e procedimentos invasivos, desnecessários (17).

No entanto, uma triagem realizada por ACS treinados foi capaz de gerar um fluxo de pacientes através da rede de serviços de saúde visual e ocular, contribuindo para uma melhor organização do sistema de saúde.

CONCLUSÃO

Portanto, o ACS devidamente treinado pode contribuir significativamente para a consolidação do Sistema de saúde brasileiro, promover uma maior integração entre os serviços de saúde visual nos diferentes níveis. Práticas em saúde visual e ocular (como triagens) não devem ser exclusivas de profissionais especializados na área (oftalmologistas, optometristas e oftalmologistas),

é importante a co-participação de outros profissionais, como é o caso de ACS, assim como dos professores. E o envolvimento de outros profissionais pode garantir maior cobertura dos serviços de saúde visual e fortalecer a atenção primária. E é importante que os processos de triagem envolvam não só a medição da AV, como também a exploração de sinais e sintomas, visto que aumenta a eficácia da triagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010 [Internet]. 2010 [cited 2013 May 10]. Available from: <http://7a12.ibge.gov.br/voce-sabia/calendario-7a12/event/57-dia-internacional-da-pessoa-portadora-de-deficiencia>
2. Organização Mundial de Saúde (OMS)/ Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB). Visão 2020: O Direito à Visão. Iniciativa Global para a eliminação da cegueira evitável. Plano de Acção 2006-2011. Genebra; 2007.
3. Yi H, Zhang L, Ma X, Congdon N, Shi Y, Pang X, et al. Poor vision among China's rural primary school students: Prevalence, correlates and consequences. *China Econ Rev.* 2015;33(April):247–62.
4. He J, Lu L, Zou H, He X, Li Q, Wang W, et al. Prevalence and causes of visual impairment and rate of wearing spectacles in schools for children of migrant workers in Shanghai, China. *BMC Public Health.* 2014;14(1):1–8.
5. Moreira Neto CA, Moreira ATR, Moreira LB. Relação entre acuidade visual e condições de trabalho escolar em crianças de um colégio do ensino fundamental público de Curitiba. *Rev Bras Oftalmol.* 2014;73(4):216–9.
6. Brasil M da S. Projeto Olhar Brasil : triagem de acuidade visual : manual de orientação. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília: Ministério da Saúde.; 2008. 24 p.
7. TURAZZI E. Software permite avaliação visual precoce em crianças [Internet]. Portal da oftalmologia. 2006 [cited 2014 May 12]. Available from: <http://www.portaldaretina.com.br/home/noticias.asp?cod=623>
8. Metsing IT, Hansraj R, Jacobs W, Nel EW. Review of school vision screening guidelines. *African Vis Eye Heal.* 2018 Oct 22;77(1):10.
9. Edwards K, Llewellyn R. *Optometria.* Barcelona: Masson; 1993.
10. Brasil M da S. O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2009.
11. Brasil M da S. Guia Prático do Programa de Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde; 2002.
12. Brasil M da S. Paso a paso PSE. Programa saúde na escola. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. 46 p.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (cont.)

13. Okpo E, Nwakuche PI, Ejukunemu BOM. Prevalence of Low Vision and Blindness in a Leprosarium in Kano State, Nigeria. J Niger Optom Assoc. 2018;2(4):367–72.
14. World Health Organization. CUMULATIVE OFFICIAL UPDATES TO ICD-10 [Internet]. Delhi; 2008 [cited 2018 Oct 20]. Available from: <http://www.who.int/classifications/icd/OfficialWHOUpdatesCombined1996-2008VOLUME1.pdf>
15. Tabansi P, Anochie I, Nkanginieme K, Pedro-Egbe C. Evaluation of Teachers' Performance of Vision Screening in Primary School Children in Port Harcourt. Niger J Ophthalmol. 2009;17(1).
16. Granzoto JA, Ostermann CSPE, Brum LF, Pereira PG, Granzoto T. Avaliação da acuidade visual em escolares da 1ª série do ensino fundamental. Arq Bras Oftalmol. 2003;66(2):167–71.
17. Fauci A, et al. Manual de medicina Harrison. 17th ed. Porto Alegre: AMGH; 2011.
18. Granzoto JA, Ostermann CSPE, Brum LF, Pereira PG, Granzoto T. Avaliação da acuidade visual em escolares da 1ª série do ensino fundamental. Arq Bras Oftalmol. 2003;66(2):167–71.
19. Topczewski A. Aprendizado e Suas Desabilidades Como Lidar?. São Paulo: Casa do psicólogo; 2000.
20. American Optometric Association. Recommended Eye Examination Frequency for Pediatric Patients and Adults [Internet]. American Optometric Association. [cited 2014 Apr 10]. Available from: <https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/comprehensive-eye-and-vision-examination/recommended-examination-frequency-for-pediatric-patients-and-adults?sso=y>
21. Kaur G, Koshy J, Thomas S, Kapoor H, Zachariah JG, Bedi S. Vision Screening of School Children by Teachers as a Community Based Strategy to Address the Challenges of Childhood Blindness. J Clin Diagn Res. 2016 Apr;10(4):NC09-14.

Declaração de conflito de interesse

Nós, Janine Ribeiro Isphair Watzko e Dulnério Barbosa Sengo, autores do artigo intitulado: “Uma triagem de saúde visual em escolares feita pelo agente comunitário de saúde” vimos declarar por nossa honra que não temos nenhum conflito de interesse que possa interferir na publicação do manuscrito na **Revista de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio**.

Autores:

Janine Ribeiro Isphair Watzko

Dulnério Barbosa Sengo

Dulnério Barbosa Sengo

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa:

TRIAGEM EM SAÚDE VISUAL E OCULAR: UMA PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Pesquisador: Janine Ribeiro Ispair Watzko

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 21382813.7.0000.0117

Instituição Proponente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUNC

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 446.070

Data da Relatoria: 30/09/2013

Apresentação do Projeto:

Projeto de alta importância na área da saúde pública. Bem desenhado. Claro.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo pode ser alcançado plenamente.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Apresenta-os adequadamente.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Sugiro que sejam feitas práticas individuais intensas com os agentes comunitários, certificando-se que os mesmos alcançaram o aprendizado mínimo desejável. Trabalho extremamente importante para a comunidade.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Apresenta-os adequadamente.

Recomendações:

Que os dados sejam retornados à Secretaria municipal de Saúde. Que seja elaborado um checklist

Endereço: Av. Nereu Ramos 1071
Bairro: Jardim do Moineiro CEP: 89.500-000
UF: SC Município: MAFRA
Telefone: (47)3641-5500 Fax: (47)3641-5500 E-mail: rasilina@unc.br